

Metodoloxía Activa

APRENDIZAXE COOPERATIVA (AC)

Que é?

Metodoloxía de traballo en equipos cooperativos. Con roles e responsabilidades distribuídas entre os membros do equipo. Co fin de aprender xuntas.

Orixe

Século XVII - comeza a destacarse as vantaxes da aprendizaxe entre iguais. Algúns autores: Saint Simon, Robert Owen, Charles Fourier ou Charles Gide. Século XX (anos 60) - experimentou un importante desenvolvemento e consolidouse. Pedagogos clásicos dos que bebe a AC: Vygotsky e Bruner

Para que?

Desenvolvemento de competencias: instrumentais, interpersoais e sistémicas

Como desenvólvela?

- Equipos heteroxéneas de 4 persoas
- Dinámicas de cohesión de grupo
- Estructuras cooperativas
- Plan de Equipo e Diario de sesións

Volta à orixe

A Aprendizaxe Cooperativa NON é traballar en grupos de forma colaborativa, senón aprender xuntas en equipo, con participación igualitaria, interacción simultánea e co-responsabilidade. Recuperar a configuración dos equipos como unha tarefa fundamental para o funcionamento do traballo do alumnado, debe ser reflexionada e ter en conta a heteroxeneidade.

EXEMPLO

